

NAVOIY NIGOHIDA SO'Z QUDRATI VA EZGULIK FALSAFASI

Davlatova Shodiyona Zohid qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

"Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 2-kurs talabasi

E-mail-davlatovashodiyona@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469030>

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk mutafakkir, shoir va davlat arbobi Alisher Navoiy ijodidagi insonparvarlik, ezgulik va komillik g'oyalari tahlil etiladi. Muallif Navoiy asarlarining zamonaviy talqini va undagi axloqiy-falsafiy qarashlarni yoritib, shoirning inson, so'z, tafakkur, sahovat va imon kabi tushunchalarga bo'lgan yondashuvini ochib beradi. Navoiy asarlarida ifodalangan gumanizm, mehr-oqibat, haqiqatparastlik, ezgu niyat, halollik va adolat kabi qadriyatlarning doimiy dolzarbligi alohida ta'kidlab o'tiladi. Maqolada shoirning g'azal, ruboiy va dostonlaridagi obrazlar misolida inson qalbi va ruhiy olami chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Insonparvarlik, ezgulik, komillik, axloqiy qadriyatlar, gumanizm, so'z san'ati, tasavvuf, axloq, falsafa, adabiyot, Navoiy falsafasi, she'riyat, ezgu amallar, ijtimoiy qarashlar, ma'naviy tarbiya, g'azal, doston, komil inson, hayot falsafasi

Abstract: This article analyzes the ideas of humanity, goodness and perfection in the work of the great thinker, poet and statesman Alisher Navoi. The author, highlighting the modern interpretation of Navoi's works and the moral and philosophical views contained in them, reveals the poet's approach to such concepts as man, word, thought, generosity and faith. The constant relevance of values such as humanism, kindness, truthfulness, good intentions, honesty and justice expressed in Navoi's works is emphasized. The article deeply analyzes the human soul and spiritual world using the images of the poet's ghazals, rubaiyats and epics.

Keywords: humanity, goodness, perfection, moral values, humanism, art of speech, mysticism, ethics, philosophy, literature, Navoi's philosophy, poetry, good deeds, social views, spiritual education, ghazal, epic, perfect person, philosophy of life.

Haqiqiy badiiy asar zamonlar osha yashaydi, talqinlar yangilanib boradi. Sababi talqinning iste'molchisi bo'lgan kitobxon asardan o'z davriga tutash, uyg'un ma'nolarni izlaydi. Axloqiy mezonlarning yuqori cho'qqisidan turib, dunyoni yuksak tafakkur, oliy ong orqali his qilgan, qalb kechinmalarini qalamga ko'chirgan Alisher Navoiyning asarlarini idrok etishda asarning bosh g'oyasini anglab yetish muhim vazifa hisoblanadi. Butun dunyo xalqlari adabiyotida badiiy asar va kitobxon orasida bo'ladigan, asar zamirida yotuvchi yetakchi g'oyani, matn ortida ufurib turgan shoir olamining anglam qatlamlari, tafakkur kengliklari sari yo'naltiradigan jarayonlar borki, bular talqin, tabdil, sharh, izoh, nasriy bayon kabi qo'shimcha vositalardir. Ular kitobxon o'z qalbi qilib turgan lahzalarda asar mohiyatiga olib kiradi.[1] Dunyo adabiyoti tarixiga nazar solinsa, badiiy adabiyot barcha zamonlarda ham kishilik jamiyati hayotidagi katta o'zgarish va evrillishlarning aks-sadosi bo'lishi barobarida insonni ma'naviy-axloqiy kamolotga yetkazishning eng ta'sirchan vositasi bo'lib kelgan. Hazrat Alisher Navoiy siy mosi va adabiy merosi buning yorqin dalilidir. Ulug' mutafakkir shaxs sifatida ham, ijodkor va davlat arbobi sifatida ham komillikning timsolidir [4]

Shuningdek, biz quyida bu adiblarning mazkur masalaga oid mulohazalari aks etgan she'riy baytlarini tahlil qilishni lozim topdik. Avvalo, Xusrav Dehlaviy va Alisher Navoiy qarashlaridagi mushtaraklikka e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Har ikki shoir ham So'z –

birinchi qudrat turtkisini, olamning yaratilishiga nido – asos bo'lgan, degan falsafiy tushunchaga e'tiqod qiladilar. Go'yo Mutlaq iloh moddiy olamni yaratish maqsadida «kun», «fakona» – «yaral», «bo'l», deb xitob etgan va dunyo yaralgan ekan. Ya'ni, so'z birlamchi (azaldan), amal ikkilamchi, degan tushuncha ham shunday kelib chiqqan. Mutlaq iloh olamni yaratgandan keyin So'zni insonga bag'ishladi. Xusrav Dehlaviyning fikricha, olam ham, odam ham so'z uchun qolip – iloh ruh manzilgohi. Insonning tirikligi, joni, hayoti so'z tufayli, zero Odamiydan o'zga so'zlovchi tirik vujud yo'q. Hayvonlar ham tirik, yuradi, ammo nutq nuqtayi nazaridan ular ham tirik emas.

*Pas chu chunin ast, suxan joni most,
V-on ki bad-u zinda buvad, z-oni most [Dehlaviy, 1975: 112].*

(Shunday bo'lgach, so'z bizning jonimizdir va nimaiki bizni tiriltirsa, u biznikidir).

Alisher Navoiyning fikricha ham: «So'z gavharning sharafi» balandligiga sabab uning butun olam qudrati tarafidan tuhfa etilganidir [2]. Ulug' shoir g'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a va dostonlarida o'zini tahlil etish vositasida insonning turli ruhiy holati, kechinmalarini ko'rsatadi. Navoiy barcha asarlarida inson qalbiga teran nazar tashlab, undagi o'zgarishlar jarayonini yuksak poetik mahorat bilan chizadi. Shoirning dostonlarida emas, g'azal, ruboiylarida ham kishining turlicha holatlari gavdalanitiriladi. Ular aksariyat hollarda g'amgin kayfiyat ifodasi bilan boshlanadi. Asar davomida esa bu holat bir necha bor o'zgaradi. Y'ni g'amgin kayfiyat shodlik hislari bilan, nozik kechinmalar alam va umidsizlik bilan ko'z ilg'amas darajada shu qadar tez va oson almashinadiki, shoir qalami bilan bitilgan har bir so'z nozik tafsil (detal)ga, kutilmagan psixologik lavhaga aylanib, tasavvurda ranglarga boy yorqin manzara hosil qiladi. Hayratlanarlisi shundaki, Navoiy bunday manzaralarni nihoyatda osonlik bilan yaratadi U insonning holat, kechinma, kayfiyatini haroratli so'zlar vositasida benihoya aniq va ixcham tarzda chizadi. Shoir tilining ravshan va ranginligi, majoziy vositalarining ajib go'zalliklari, she'r vaznlarining qat'iy va ravonligi ko'ngilga ajib hislar olib kiradi. [3].

Navoiy asarlarida xalqimiz ongiga azaldan singib ketgan ezgu qadriyatlar va tushunchalar yorqin aks etgan. Shoir ijodida o'zgalarga beminnat yaxshilik qilish, mehr-oqibat ko'rsatish kabi oqilona fazilatlar taqin qilingan, bu kabi ezgu amallar targ'ibi nasihatimiz tarzda tasvirlangan. Shoirning falsafiy mushohada yuritish qobiliyati uning pand-nasixat tarzida yozilgan hikmatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

*Qil yaxshiligu, demakni dohil qilma,
Minnat bila yaxshlikni botil qilma.*

Baytda ifodalangani kabi inson yaxshilik qilishni maqsad qilar ekan, uni elga oshkor qilmasligi lozim. Agar bu ezgu amalni boshqalarga ko'z-ko'zlamoqchi bo'lsa, yoki minnat qilsa bu yaxshilik o'z-o'zidan yo'qqa chiqadi. Chin ko'ngildan kimgadir himmat ko'rsatish uchun sahovatni yashirin yo'l bilan amalga oshirish darkor. Navoiy bu qisqagina baytda butun bashariyat uchun dars bo'ladigan ulkan ma'noni mujassamlashtira olgan daho shoirdir. Uning ijodiga xos falsafiylik va badiiy mahorat uyg'unligi shoir she'riyatining asl mohiyatini ochishga xizmat qiladi.

*Desangki, taomim zoe bo'lmag'ay, yedur,
Va tilasangki, libosim eskirmagay kiydur.*

Yuqorida keltirilgan satrlarda Navoiy asl insonning qay tartibda yashamog'i lozim ekanligini ifodalaydi. Agar kishi o'zgalarga qancha sahovat qilsa, bu sahovat Tangri taolo tomonidan uning o'ziga ming barobar ortiq bo'lib qaytadi. Kingadir o'z rizqidan berish, o'zining rizqi yanada ortishiga sabab bo'ladi. Kim bilandir borini baham ko'rish, uning o'z nasibasining bundan-da ziyoda bo'lishiga yo'l ochadi. "Navoiyning nuqtayi nazariga ko'ra, mol-u dunyoni yig'ish emas, balki hayrli ishlarga, xalq farovonligi yo'lida sarflash kerak. Uning o'zi shunday yo'l tutadi va boshqalarni ham shunga da'vat qiladi"[5]. Alisher Navoiy soxta dindorlik, dindan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanish, botiniy olamga qaramay, zohiriy rasm-rusumlarni bajarish bilan kerilish, riyokorlik, shavqatsizlikni qoralaydi. Inson avvalo yaxshi axloqi, niyatining (himmatining) ulug'vorligi, ilohiyligi bilan inson. Agar bunday bo'lmasa, yani kishi qalbida ezgulikka, hayrga muhabbat bo'lmasa, uning iymoniga ishonish qiyin. Iymon botiniy olamning tozaligi va butunligi, haqqa yaqinligini namoyon etib turishi kerak. Shuni aytish o'rinliki, hazrat Navoiy "Xayratul-abror" dostonida tasavvuf falsafasidagi axloq, xulq-odob qoidalari, insonparvarlik va odamiylik, nafsni tiyish, adolat va marifat, tabiat va insonni sevish, ularni e'zozlash, talim-tarbiya to'g'risidagi g'oyalardan unumli foydalandi. Bu g'oyalar mutafakkirning boshqa g'azal va ruboiylari, dostonlari, nasriy asarlariga ham singib ketgan. Navoiyning umuminsoniy mazmunga ega bo'lgan gumanistik qarashlari islom dini falsafasidan oziqlangan bo'lib, mutafakkir o'zining asarlarida insonning diniy va dunyoviy jihatlari, zohiriy va botiniy tomonlarini har tomonlamayoritib berishga harakat qilgan. Navoiy insonni aqlsiz tasavvur qilmaydi. Inson qanday ish bilan shug'ullanmasin aqlga, tafakkurga, uning kuchiga ishonishi kerak, degan fikr mutafakkir asarlarining muhim jihatini tashkil qiladi. Mutafakkirning yana bir muhim xususiyati, bizning fikrimizcha, shundan iboratki, ul zot o'zining g'azal, ruboiy va dostonlarida insonparvarlikka oid qarashlarni bayon qilish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'zi buyuk insonparvar shoir degan nom qozondi, odamiylikda boshqalarga o'rnak bo'ldi. U doimo oddiy xalq g'am-tashvishiga sherik bo'ldi, ularga homiylik qildi.

Alisher Navoiyning "Xamsa"ga kirgan dostonlarining har birida insonparvarlik g'oyalari yaqqol namoyon bo'ladi. Uning "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Saddi Iskandariy" va boshqa dostonlaridagi Farhod, Shirin, Layli, Majnun, Iskandar, Suqrot, Aflotun timsollarida vatanparvarlik, insonparvarlik kabi yuksak axloqiy fazilatlar, oliyanob qadriyatlar jamlangan. Bu obrazlar allomaning ijtimoiy-falsafiy, axloqiy va gumanistik qarashlariga mos holda bayon qilinadi. Hazrat Navoiy odamiylik, vafodorlik, mehr-oqibat, xalq g'amida yashash, uning farovonligi, baxt-saodati yo'lida hatto jonini fido qilish, xayr-ehson, o'zgalarga saxiylik qilish kabi fazilatlarini hamma narsadan yuqori qo'yadi. Mutafakkir bu bilan insonni, uning xislatlarini ulug'laydi, uni boshqa jonzotlardan a'lo ekanligini ishonarli tarzda isbotlab beradi.[6].

Navoiy asarlarida, chinakam komil inson uchun Haqning oddiy bandasi bo'lib yaralishning o'zi bir saodat. Boshqa narsalardan ta'ma qilmoq o'rinsizdir. Inson neki ishga qo'l urmasin, uni Tangri taolodan madad olgan holda qilmog'i lozim. Bu yo'lda o'zgalardan yordam olmoqqa hojat bo'lmas. Alisher Navoiy asarlarida ta'magirlik eng yaramas illatlardan biri sifatida qaraladi. Shoirning o'zi esa insonlarni bu illatdan uzoq yurishga chorlaydi. Komillik darajasiga yetgan shoirning pandnomasi butun bashariyatning nigohida jonlanmoqda. U yaratgan asarlarning mazmunida insoniyat uchun hanuz jumboq bo'lib kelayotgan savollarning javobi va hayot mohiyatiga oid purma'no fikrlar majmuyi o'z ifodasini topgan.

Alisher Navoiy ijodiy merosini o'rganish komillikka yetishishni maqsad qilgan insonlar uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi ma'rifat nurlariga intilish kabidir. Bu hikmatlar ziyosidan bahramand bo'lgan qalb shoir asarlaridan zavq tuyadi, undagi umuminsoniy g'oyalarga ergashadi, yaxshilikka yor bo'ladi, o'z umri davomida ezgulikni bosh mezon qilib oladi. Bunday darajaga yetmoqlik uchun hazrat Navoiyni anglamoq kerak, bu barhayot siymoning bitiklarini dilga jo qilmoq lozim. Zero, komillikning asl belgisi ezgulikka esh bo'lmoqlikdir. Alisher Navoiy asarlari esa butun insoniyatga ezgulik taratayotgan badiiyat yodgorliklaridir.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joiz Alisher Navoiy asarlari o'z mazmun-mohiyati bilan nafaqat o'z davrining, balki butun insoniyat tarixining bebaho ma'naviy-ma'rifiy xazinasidir. Uning ijodidagi insonparvarlik, ezgulik, komillikka intilish, adolat, mehr-muruvvat, sabr-qanoat kabi g'oyalar o'z ahamiyatini bugungi kunda ham yo'qotmagan, balki jamiyat taraqqiyoti uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Navoiy insonni yaratuvchi Zotning eng oliy mo'jizasi sifatida ulug'lagan, uni aql, tafakkur, ma'naviy poklik, ezgu fazilatlar bilan kamol topishga chorlagan. Bu g'oyalar orqali u insoniyatni yuksak axloqiy qadriyatlarga yo'naltirgan, jamiyatda tinchlik, barqarorlik, o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitini qaror toptirishga xizmat qilgan. Zamonaviy davrda yosh avlodni komil inson etib tarbiyalash, ularning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlashda Alisher Navoiy merosi beqiyos o'ringa ega. Shu boisdan ham, bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida Navoiy asarlarini chuqur o'rganish, undagi g'oyalarning zamonaviy talqinini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish dolzarb vazifalardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiboyeva, O. (2020). Matn, mohiyat va talqin. *Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari*. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, B. 34–36.
2. Muhiddinov, M. (2020). “Xamsa”larning birinchi dostonlarida so'z talqini. *Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari*. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, B. 40–46.
3. Ulug'ov, A. (2020). Navoiy – insoniyat uchun ma'naviy mayoq. *Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari*. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.
4. Ashurova, G. (2020). Navoiy obrazi – adabiy-estetik ideal timsoli. *Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari*. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, B. 133–136.
5. Qosimova, Z. O'. (2025). G'azal mulkingning sulтони Alisher Navoiy ijodida umuminsoniy g'oyalar tarannumi. *Tadqiqotlar: Jahon ilmiy-metodik jurnal*, 1-to'plam, Fevral soni.
6. Alisher Navoiy ijodida gumanizm g'oyalari. (n.d.). Andijon davlat universiteti rasmiy sayti. Olingan: <https://adu.uz/uz/news/article/2310>